

XX ASR MILLIY ISTIQLOLCHILIK HARAKATIDA KATTA ERGASHNING TUTGAN O'RNI

Xolliyev Dilmurod Mahmudovich
Qarshi Davlat universiteti,
Tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: XX asr Turkistonda milliy istiqlolchilik harakati, Katta Ergash qo'rboshi faoliyati, Katta Ergash va Madaminbek nizolari, Katta Ergashning qo'rboshilar orasidagi o'rni, Katta Ergash taqdiri.

Kalit so'zlar: Qo'rboshi, Katta Ergash, Madaminbek qo'rboshi, Farg'ona, Bachqir, rus va mahalliy manbaalar.

Bundan bir asr muqaddam mamlakatimiz hududida ro'y bergan vopqea hodisalar bu yurtimiz tarixining eng achchiq sahifalaridan biri sanaladi. Aynan o'sha davrda vatandoshlarimiz orasidan otilib chiqqan bir qator shaxslar yuz berayotgan jarayonda tub burilish yasadi. Ushbu shaxslardan biri Katta Ergash qo'rboshi edi.

Oktyabr to'ntarishi va Turkiston muxtoriyati halokatidan so'ng Turkistonda birinchilardan bo'lib milliy-ozodlik harakati bayrog'ini ko'targan zot, so'zsiz, Ergash qo'rboshi hisoblanadi. Katta Ergashbek ham, Kichik Ergashbek ham Xo'qandning Bachqir deparasidan. Bachqir xalqi azaldan o'z jangovarligi bilan atrof qishloqlar aholisidan farq qilib turadi. Bachqirliklar Qo'qon xonligi davrida urushlar holatida xalq lashkari— qoracherikning eng zarbdor kuchlari hisoblangan. Shuningdek, taxt uchun kurash asnosida taxt da'vogarlari bachqirliklardan ko'p marotaba foydalanganlar. Soxta Po'latxon bosh ko'tarib chiqqanda ular yoppasiga Po'latxonga yigit bo'lganlar. Xudoyorxonning ukasi, Marg'ilon hokimi Sultonmurodbek Marg'ilondan Qo'qonga qochib kelib, Miyon Hazratning hovlilariga yashiringan paytda uni bu yerdan chiqarib olishga hech kimning yuragi dov bermaganda, uni bachqirliklarga bu dargohdan yulib olib chiqib keta olganlar. Ergashbeklar mana shunday jangovar muhitda tarbiya olib, o'zlari ham jangari yigitlar bo'lib yetishdilar. Haqsizlikka chiday olmaydigan bu o't yigitlar yo'qsullar, kamsitilganlar tarafini olib, mirshablar, politsiya, amaldorlar bilan ko'p olishdilar. Birinchi jahon urushi boshlanib, Rossiya birin-ketin mag'lubiyatga uchray boshlagach, asrlar mobaynida istilo qilingan yerlarning mazlum xalqlari paytdan foydalanib, ozodlik urushi boshlashidan, u holda ikki frontda jang qilishga to'g'ri kelishidan cho'chigan Oq podsho ma'murlari chet o'lkalar, jumladan, Turkistonda ko'zga ko'ringan, bo'lajak ozodlik urushlarida yo'l boshchilik qilishi mumkin bo'lgan kishilarni yo'qotish, qamash, Sibir qilishga kirishdilar. Ular Ergashbeklarni ham odam o'ldirishda ayblab, Sibirning uzoq Turuxan o'lkasiga surgun qildilar. Mustaqillikgacha bo'lgan tarixiy va badiiy

adabiyotlarda ham Ergashbek odam o'ldirish, ot o'g'irlashda ayblanib yo'llarda qaroqchilik qilib qamalanganligi yoziladi. 1915-yil oxirida bir amallab Bachqirga qochib keladilar. Ularning qaytishi xabari tezlik bilan tarqalib, depara qishloqlari ahli, ularning ziyoratiga kelib ketadilar. Yuragida o'ti bor, sarguzashttalab bir qancha yoshlar Ergashbeklar safida bo'lishni xohlab, o'z yonlariga olishlarini so'raydilar. Shu tariqa ular qisqa muddatda yuzga yaqin yigitga ega bo'ldilar. Ushbu yigitlar ichidan eng saralari, chunonchi, Bibiubaydalik Eshmuhammadbek, O'rganjilik Mulla Umar, Naymanchalik Oybola va boshqalar Ergashbekdan fotiha olib o'zlariga yigit to'plab, o'z deparalarida harbiy kuchga aylandilar. Ko'p o'tmay, front orqasidagi ishlarga mardikor olinishi munosabati bilan 1916-yil qo'zg'olonlari boshlandi. O'tgan asrning oltmishinchi yillarida ham Ergash qo'rboshining ba'zi safdoshlari hayot edi. Shulardan biri Sarimsoqboy Xudoyorovning eslashicha, Ergash qo'rboshi ham bu qo'zg'alonda o'ttizga yaqin yigiti bilan ishtirok etib, Yangiqo'rg'on volostnoyi (volost politsiya uchastkasi boshlig'i) ni va ikki mirshabni yo'q qilgan. Qo'zg'alon bostirilgach, Oqtovga chiqib ketgan, oqpodsho taxtdan ag'darilgach, yana Bachqirga qaytgan ekan. Qo'qonda muxtoriyatli hukumat tashkil topgach, uning harbiy mutasaddilari Asadulla Xo'jayev va Chanishevlar ehtiyotkorlik bilan ish ko'radilar. Ularning ehtiyotkorligi hukumatning "Sho'royi Islomiya", "Sho'royi Ulamo" firqalariga mansub a'zolarida norozilik uyg'otadi. Farg'onadagi milliy-ozodlik harakatining ma'naviy g'oyaviy rahbarlaridan bo'lmish tasavvuf shayxi, Naqshbandiya suluki shayxul-mashoyixi Fazl Miyon Qudrat Hazratlari, hukumat a'zosi Kamol Qozi va boshqa ulamolar tashabbusi bilan Ergash Qo'rboshi Muxtoriyatli hukumat militsiya boshlig'i-qo'rboshilik lavozimiga taklif qilinadi. [1] Muxtoriyatli hukumat "El bayrog'i" gazetasini nashr etadi, moliya ishini muvofiqlashtirish uchun 30 million so'mlik zayom chiqaradi, o'z milliy armiyasini yaratishga kirishadi, xalq militsiyasini tashkil etadi. Militsiya boshlig'i lavozimiga Ergash Qo'rboshi tayinlanadi. Shu o'rinda Ergash Qo'rboshi nomi bilan bog'liq bir masalaga munosabat bildirib o'tishimizga to'g'ri keladi: tarixdan ma'lumki, tinchlik, ozodlik harakati jabhasida Ergash nomli ikki shaxs faoliyat ko'rsatgan. Ularning har ikkisi xam Qo'qonning Bachqir deparasidan. Biri Katta Ergash, ikkinchisi Kichik Ergash degan nom bilan mashhur. Bizga tanishish nasib etgan barcha manbalarda militsiya boshlig'i lavozimiga Katta Ergash tayinlanganligi ta'kidlangan holda, turk jurnalisti Ali Bodomchi qalamiga oid "1917—1934-yillarda Turkistonda milliy-istiqlol harakatlari va Anvar Poshsho" asarida, hukumat e'lon qilingandan bir necha kun keyin Qo'qon qo'rboshisi Kichkina Ergashbek Ijroiya qo'mitasining qarori bilan poytaxt "Qo'qon" jandarmi qo'mondoni va militsiya mudiri etib tayinlanadi", degan yozuvni uchratamiz. Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishi va boshqaruv tizimi turli adabiyotlarda turlicha yoritiladi. Muxtoriyat tashkil topgan kunlardan boshlab sovetlar unga qarshi shiddatli hujum boshladi. Hujum moliya jabhasida boshlandi: Turkiston Xalq Komissarlari Soveti Turkiston muxtoriyatiga aloqador va unga hayrixoh bo'lgan boylarning mol-mulklarini musodara etish haqida topshiriq berdi. Qo'qon soveti raisi Babushkin muxtoriyatni beshigidayoq bo'g'ib tashlash

maqsadida Farg‘ona va Toshkentga murojaat qilib, “shaharni himoya qilish” uchun harbiy yordam so‘radi. Skobelev (hozirgi Farg‘ona) shahri hokimi Doriomedovning qarshiligiga qaramay, Farg‘ona soveti qarori bilan shahar harbiy drujinasi boshlig‘i K.Osipov 120 askar, 4 zambarak, 4 pulemyot bilan Qo‘qonga yetib keldi. Ko‘p o‘tmay Samarqand, Qizilqiya drujinalari shaharga kirib keldi. Shahar ichida muxtoriyatchilar bilan bolsheviklar o‘rtasida jang boshlangach, 18-fevralda Turkiston o‘lkasi harbiy komissari 26 yoshli Ye.Perfilev shahar temir yo‘liga 11 eshelon piyoda, otliq va artileriya qismlari bilan kirib keldi. Konibodom bekatida ularga arman dashnoqlari otryadi qo‘shildi. 19-fevral kuni Ergash Qo‘rboshiga ultimatum yuborilib, uch soat ichida qurol-yarog‘ni tashlab, taslim bo‘lish talab etiladi. Ergash qo‘rboshi bu talabni bajarmasligini bildirib, rad javobi yubordi. Ye.Perfilev barcha zambaraklardan Qo‘qon aholisi ustiga o‘t ochishni, shu jumladan, yondiradigan snaryadlardan foydalanishni buyurdi. [2] Katta Ergash avvalo Turkiston o‘lasida hokimiyatni qo‘lga olishi shart edi. Buni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi.

Hokimiyatni qo‘lga olish uchun, avvalo, qal’ani egallash shart edi. Xudoyorxon o‘rdasining tashqi qismiga 1876—1878-yillarda qurilgan qal’a mustahkam istehkom bo‘lib, davr talablariga to‘liq mos kelardi. Ergashbek, yakkama-yakka jang, o‘q otish, qilich solish, dala jangi borasida bir oz tajriba ortirgan bo‘lsada, mustahkam qal’ani zabt etish darajasida harbiy taktika va strategiya ilmiga ega emas, bundan tashqari uning qo‘lida to‘p-zambaraklar ham yo‘q edi. Shu tufayli bir necha hamla bilan ham qal’ani olishga muvaffaq bo‘la olmadi. Bu orada bolsheviklarga katta madad kuchi yetib kelib, shaharni to‘p, pulemyot, multiqlardan yalpi o‘qqa tutish boshlandi. Ergash Qo‘rboshi shaharni tashlab chiqib ketishga majbur bo‘ldi va Bachqirga kelib, yigit to‘play boshladi. Bir necha oy davomida yigitlar adadi ikki yarim mingga yetdi. Atrof deparalarning taqdiri Ergashbeknikiga o‘xshash jasur, tashkilotchi sardorlari: Yaypan (Qorayozibobo)dan Islom Polvon, Oltiariqdan To‘ychi Polvon va Sulton G‘oziboy, Beshariqdan Hamdam Xoji, Kistako‘zdan Abdulahad Mahsum, So‘xdan Yorbek ota, Voruhdan Usmon dev o‘z yigitlari bilan kelib qo‘shildilar. Ergashbek ularni qabul qilib, fotiha berib, o‘z hududlariga qo‘rboshi etib tayinladi. Tarixchi olim Qahramon Rajabovning yozishicha, 1918-yil boshlarida Katta Ergash Qo‘rboshi qo‘l ostida 20 tadan 2000 tagacha yigiti bo‘lgan 70 ta qo‘rboshi qizillarga qarshi 50 marotabadan oshiq zarba berib, g‘alabaga erishganlar. 1918-yil kuzi arafasida uning qo‘shinlari soni 24,0 mingtani tashkil etgan edi. Ergash eshon bo‘lgani uchun joylarda islom shariati nomidan ish yuritardi. Qizillar bilan dastlabki to‘qnashuvlar mart oyidayoq boshlandi. Qo‘qonni talab, mazaxo‘rak bo‘lib qolgan bir guruh armani dashnoqlar va qizil gvardiyachilar qishloqma-qishloq bosqinchilik qilib, Bibiubayda yaqinidagi Palaxon qishlog‘iga yetib keldilar va uyma-uy yurib talonchilikni boshladilar. Bundan xabar topgan Eshmuhammadbek o‘z yigitlari bilan bebosh to‘daga qarshi jangga kiradi. Qishloq erkaklari ham Eshmuhammadbekka yordamga chiqadilar. Ular birgalikda beboshlarni qirib tashlaydilar, 13 kishi jangda o‘ldiriladi, besh oltitasi qochib qolishga ulguradi, to‘rttasi asir olinadi. Eshmuhammadbek ham oltita qurbon

beradi. Eshmuhammad Ergashbekka chopar yuborib, bo‘lgan voqeani eshittirib qo‘yadi. Ertasi kuni Qo‘qondan Sinitsin boshliq jazo otryadi yo‘lga chiqadi. Otryadda 320 jangchi, ikki pulemyot va bitta dala to‘pi bor edi. Ergashbek ham jazo otryadi yuborilishini oldindan his etib, o‘sha paytda qo‘lida mavjud bo‘lgan 300 yigiti bilan Bachqirdan chiqib keladi. Sinitsin otryadi Bibiubayda yaqinidagi chakalakzorda Eshmuhammadbek pistirmasiga duch keladi. Jang ayni qizigan paytda har ikki tomonga yordam yetib keladi: Bachqirdan Ergashbek, Qo‘qondan esa D.Ye.Konovalovning temiryo‘l qizil gvardiyasi jangga kiradilar. Jang Ergashbek foydasiga hal bo‘lib, Konovalov va Sinitsin qolgan-qutgan yigitlari bilan Qo‘qonga quruq qaytishga majbur bo‘ladilar. Shu tariqa, katta-kichik janglarda Ergashbekning obro‘yi yanada oshib, yigitlari miqdori bir necha barobar ko‘payib, nihoyat shu yil mart oyida Bachqirda bo‘lib o‘tgan ulamolar va milliy-ozodlik harakati kuchlari qurultoyida Katta Ergashbek Amiral Muslimin (musulmonlar amiri) etib saylanadi. Shundan so‘ng ko‘p o‘tmay Ergash Qo‘rboshi Chustni zabt etadi. Ergash Qo‘rboshi Farg‘ona vodiysidagina emas, balki butun Turkistonda ozodlik bayrog‘ini birinchi bo‘lib ko‘targan kurashchi edi. U 1918-yilda ham eng qizg‘in faoliyat ko‘rsatgan qo‘rboshidir. [3] Ammo shunday bir vaziyatda qizil askarlar Katta Ergashga nisbatan bor e‘tiborini qaratishdi.

Farg‘ona viloyati harbiy komissari Buravsevning 1918 yil 30 iyulda Turkiston MIK nomiga yuborgan ma‘lumotiga ko‘ra, “Qo‘qon uyezdida taniqli qaroqchi Ergashning shaykasi (Katta Ergash qo‘rboshining guruhi -S.S.) harakat qilmoqda. Bu yerga tashlangan militsiya va qizil askar kuchlari ojizlik qildi. Namangandan zambaraklar bilan qo‘shimcha qizil askar qismlari yuborildi” [4] 1918 yil 2- sentyabrda Namangan uezdining To‘raqo‘rg‘on volostidagi Sharq qishlog‘ida qo‘rboshi Katta Ergash o‘zining 2400 yigitdan iborat dastasiva qo‘rboshi Qobul bilan birgalikda Sergeyev boshchiligidagi qizil askarlar otryadi bilan jangga kirdi. To‘p va pulemyotlari bo‘lgan qizilaskarlar bu jangda mag‘lubiyatga uchrab, orqaga chekindilar. [5] 1918- yil martida Qo‘qon uyezdining Bachqir qishlog‘ida o‘tkazilgan TJNda Katta Ergash butun Farg‘ona vodiysi harakatining rahbari etib saylandi. Unga qo‘shinlarning bosh qo‘mondoni — “Amir al-Muslimin” unvoni berildi. Madaminbek va Shermuhammadbek esa uning o‘rinbosarlari etib saylandilar. [6] Biroq ushbu vaziyat ham kurashning kuchayishi uchun bir sabab bo‘lib xizmat qilmadi.

Farg‘ona vodiysining yirik shaharlariga eltuvchi yo‘llar ham ular qo‘lida edi. Mana shunday vaziyatda 1918-yil kuzida Toshkentdan Turkiston Respublikasi XKS rais V.D.Figelskiy va harbiy komissar K. P. Osipov Farg‘ona viloyatiga kelishdi. Figelskiyning o‘zi guvohlik berishicha Katta Ergash qo‘rboshining istehkomlaridan biri joylashgan Xonobodqishlog‘i (Bachqirdan 3,5 chaqirim shimoli-sharqda) 5 soatlik jangdan so‘ng yer yuzidan supurib tashlandi. Istehkomdagi 800 mujohiddan atigi 15 nafari tirik qoldi. [7] Istiqloqlilik harakatiga umumiy rahbarlik 1918 yilning oxiriga kelib Madaminbek qo‘liga o‘tgach, endi Katta Ergash va uning ta‘siridagi ba‘zi yirik

qo‘rboshilar, xususan, Xolxo‘ja Eshon Madaminbekka bo‘ysunishdan bosh tortdilar. Ahvol shu darajaga borib yetdiki, 1919 yil 14 aprelda “Isfara yonida Madaminbek va Ergash qo‘shinlari o‘rtasida o‘zaro jang bo‘ldi. Bu jangda mag‘lubiyatga uchragan Ergash So‘x qishlog‘iga chekindi. Shunday qilib, 1919 yilning boshiga kelib Farg‘ona vodiysida istiqloqlilik harakatining ikkita yirik markazi vujudga keldi. Birinchi yirik markaz Madaminbek boshchiligida bo‘lib, viloyatning Skobelev, Andijon va Namangan uyezdlarini qamrab olgandi. Madaminbekning qarorgohi Marg‘ilon shahridan uncha uzoq bo‘lmagan Toshloq yaqinidagi Garbuva qishlog‘ida joylashgan edi. “1919 yil yanvarda Madaminbek qo‘lostida 16000 kishidan iborat qo‘shin bo‘lgan”, -deb ta‘kidlanadi Farg‘ona viloyati Soveti nomiga 1919 yil yanvarda yo‘llangan o‘ta shoshilinch ma‘lumotnomada. Madaminbek yigitlari 1919 yil fevral oyiga kelib, 20000 kishidan ortib ketdi. Istiqloqlilik harakatining ikkinchi yirik markazi qo‘rboshi Katta Ergash boshchiligida Qo‘qon uyezdida bo‘lib, Katta Ergashning qarorgohi Yangiqo‘rg‘on volostidagi Bachqir qishlog‘ida bo‘lgan. Uning asosiy o‘rinbosari qo‘rboshi Eshmat qirg‘iz edi. To‘ychi, Umar, Hamdam (Mavlonboyev) uning eng obro‘li qo‘rboshilaridan hisoblangan. O‘sh uyezdida Katta Ergash qo‘rboshining ta‘siri nisbatan kuchli bo‘lgan. Asosan qirg‘iz mujohidlari harakat qilgan Oloy vohasida Muhiddinbek va Jonibek Qozi boshqa qo‘rboshilarga rahbarlik qildilar.[8]

Madaminbekning dastlabki muvaffaqiyatlari uning obro‘-e‘tiborini oshirdi. Musulmon lashkarboshilarining navbatdagi qurultoyida harakati sustlashgan Katta Ergash Qo‘rboshi o‘rniga Madaminbek “Amir Al Muslimin” etib saylandi. Xafa bo‘lgan Ergash Qo‘rboshi qurultoy qaroriga bo‘ysunmasligini e‘lon qildi va o‘z holicha, hech kimga itoat qilmay kurashni davom ettirishni ma‘lum etdi. [9]

1919-yilda bo‘lib o‘tgan janglardan birida u yarador bo‘ladi – qizil merganlardan biri jang asnosi uning boshiga o‘q uzadi. Ergashbek boshidan qo‘ymaydigan salla uning hayotini saqlab qoladi, biroq salla o‘q zarbini yumshatsada, har holda jarohat qoldiradi. Tabiblar peshonadagi o‘qni bir amallab olib tashlashga muvaffaq bo‘ladilar. Ushbu jarohat ta‘siridanmi, yoki boshqa sabablarga binoanmi, har holda Ergash Qo‘rboshining shundan keyingi faoliyati bir oz sustlashadi, o‘zi ham odamovi, sustkash, parishonxotir, bo‘lib qoladi. Safdoshlarining guvohlik berishicha, kechagi bergan buyrug‘i esdan chiqib, ba‘zan uning aksi mazmundagi buyruqlarni beradigan, o‘z xonasiga kirib olib, uzoq vaqt bir nuqtaga tikilib o‘tiradigan bo‘lib qoladi. Biroq, shunda ham qurolini tashlamadi. Bir necha bor sovetlar bilan sulh tuzdi. [10] 1920-yil yanvar-fevral oylaridagi jang operatsiyalarida yaqqol ko‘rish mumkin. Yanvar oyi o‘rtalarida Bachqir qishlog‘ida betaraf turgan Ergash qo‘rboshiga hujum uyishtirildi. Uning kuchlari tor-mor qilindi, Bachqir qishlog‘i kultepaga aylantirildi. Ergash qo‘rboshi qochishga ulgurdi, ammo tezda qo‘lga olindi va qatl etildi. [11]

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz kerakki, Katta Ergash qo‘rboshining hayotiy yo‘li boshqa qo‘rboshilarnikidan farq qilgan. Chunonchi u bazi qo‘rboshilarga o‘xshab sulh

yo'lini qidirmadi, ammo kurash yo'lida ham jadal bormadi. Ushbu shaxs o'z harbiy harakatlari orqali yurt mustaqilligining tanho asoschisi bo'lish uchun kurashdi. Lekin Turon farzandining taqdiri fojeali yakun topdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mansurxo'ja Xo'jaev, Shermuhammadbek qo'rboshi, Sharq. T., 2008, B. 18-19
2. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B.14.
3. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B. 19
4. Rajabov Q, Farg'ona vodiysidagi istiqloqlilik harakati: mohiyati va asosiy rivojlanish bosqichlari, T., 2015. B. 89
5. Rajabov Q, Ko'rsatilgan asar, B. 91
6. Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova, O'zbekiston tarixi. T.: Iqtisod-Moliya. 2006. B. 270
7. "Наша газета", 22 декабрь 1918 г
8. Mustanov Sanjar, Turkistonda milliy istiqloqlilik harakatining vujudga kelishi. International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, 2022.
9. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B.22
10. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B. 20
11. R.Shamsuddinov, Sh.Karimov, Vatan tarixi, III qism. T.:Sharq, 2010.B. 118